

Aivojen kehityksen arvoitus

Aivotutkija Jetro Tuulari on kiinnostunut melkein kaikesta mikä vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen. Niinpä hän tarvitsee isoja aineistoja ja paljon laskentatehoa.

Viisivuotiaiden lasten MRI-käyntejä varten tehdään etukäteen valmisteluja, jotka on suunniteltu lapsille ja perheille sopiviksi. Kuvassa lapsi siirtyy MRI-kameraan kuvantamista varten. Kuva: Susanne Sinisalo. Lue lisää aiheesta FinnBrain-tutkimuksen blogista: <https://sites.utu.fi/finnbrain/iltaunia-ja-seikkailua-lasten-ehdoilla-aivojen-mysteerien-jaljilla/>

Pieni poika kokee lapsuudessaan kovia. Häntä kohdellaan kaltoin. Hän ahdistuu ja stressaantuu.

Vuosikymmeniä myöhemmin pojasta tulee isä. Lapsuuden stressi on vaihtunut rauhallisempaan aikuisuuteen, mutta silti se on voinut jättää ylisukupolvisen merkkinsä. Kaltoinkohtelukokemusten todettiin olevan yhteydessä vastasyntyneen lapsen valkean aineen korkeampaan eheyteen, joka yleensä liittyy aivojen varhaiseen kehitykseen.

Onko isän lapsena kokema stressi ehkä nopeuttanut aivojen kehitystä? Ja mitä tämä mahdollisesti voisi tarkoittaa?

Nopeasti ajateltuna syy-seuraussuhde isän vanhojen kokemusten ja vastasyntyneen aivojen välillä kuulostaa liki uskomattomalta. Kyse ei voi olla perimästä: isän perimä on löyty lukkoon jo ennen hänen lapsuuttaan. Lapsen alkuun pannut siittiö taas on muodostunut kauan lapsuuden ahdistuksen jälkeen.

Mekanismia tai merkitystä myöhemmäl-

le kehitykselle ei vielä ymmärretä, mutta yhteys oli selvästi havaittavissa sekä vastasyntyneen aivoihin että toisessa tutkimuksessa siittiöiden epigenetiikkaan, kertoo aivotutkija **Jetro Tuulari**. Hän vetää Turun yliopistossa lasten aivojen ke-

hitystä laajoilla aineistoilla kartoittavan FinnBrain-tutkimuksen aivokuvantamisen osatutkimusryhmää.

FinnBrain-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2010 aloitettu tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristön ja

Aivotutkija Jetro Tuulari työskentelee Turun yliopistossa FinnBrain-tutkimuksen aivokuvantamisen tutkimusryhmässä.

Aivojen verkostoja, jotka on tunnistettu uusilla, aivojen järjestäytymistä kuvaavilla menetelmillä. Näistä toiminnallisen järjestäytymisen gradientteista on laskettu muuttujia soveltavaan tutkimukseen kuten kehon painoa selittäviin malleihin.

Kuva: Isabella Mariani Wigley, Aurora Berto ja Jetro Tuulari.

perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Sen taustalla piilee yksilönkehityksen suuri kysymys: kumpi merkitsee enemmän, perimä vai ympäristö?

Lähtökohdasta on kuitenkin edetty moiseen suuntaan. Kuten esimerkiksi isiin.

”Minulla on vähän tapana lähteä röntsi-lemään tutkimusaiheiden kanssa. Kuten vaikka aivoista siittiötutkimukseen” Tuulari kertoo.

Aivokuva ennakoi painon kasvua

Isätutkimus on vain yksi monista Tuularin kiinnostuksen kohteista. Niitä yhdistävät aivokuvantaminen ja suuret aineistot.

FinnBrainissa hänen tärkein tutkimusaineistonsa on noin 4 000 varsinaissuomalaisen ja ahvenanmaalaisen perheen tutkimusryhmä, josta on aivokuvattu noin 200 lapsen kohortit kahden viikon, viiden vuoden ja 10–11 vuoden iässä. Toiveena olisi kuvata uusi ikäpiste lähivuosina, tutkittavien ollessa ehkä 16 tai 17, riippuen siitä, mihin saadaan rahoitusta.

FinnBrain-tutkimuksen aineiston lisäksi Tuulari käyttää suuria ulkomaisia aineisto-

ja, esimerkiksi yhdysvaltalaisesta Adolescent Brain Cognitive Developmentin aineistoa, jossa on aivokuvattu 12 000 ihmistä joka toinen vuosi.

Silti hän haluaisi yhä suurempia aineistoja. ”Toivoisin pääseväni tuhansien ihmisten aineistoista kymmenien tuhansien aineistoihin.”

Tällainen vaatii erilaisten, ympäri maailmaa kerättyjen aivokuvantamisaineistojen yhtenäistämistä ja yhdistelemistä. Apuna käytetään tekoälyä, joka voi tarvittaessa paikata aineistojen puutteita terävöittämällä kuvien resoluutiota valmiiden mallien pohjalta.

Suuret aineistot mahdollistavat monenlaiset tutkimuskysymykset ja luotettavampia tutkimustuloksia. Väitöksestään lähtien Tuulari on ollut kiinnostunut lasten aivojen ja painon kehityksen yhteydestä. Tuoreimmassa tutkimuksessa hän havaitsi kiinnostavan korrelaation: aivoissa on erilaisia toiminnallisia hermoverkkoja, jotka aktivoituvat ja menevät päälle yksilöllisesti vaihtelevilla nopeuksilla. Näiden aivoverkkojen uusilla menetelmillä määritetyt dynaamiset

muutokset 9–10-vuotiaana liittyvät lapsen painonnouluun myöhemmin teini-iässä.

”Dynaamisuuudesta kertovat muuttujat eivät selitä koko ilmiötä, vaan sen selitysvaikka painon osalta on noin 20 prosentin luokkaa. Se on kuitenkin selvästi enemmän kuin aiemmin raportoiduilla toiminnallisen kuvantamisen selitysmalleilla.”

Siitä, miksi verkostojen dynaamisuus vaikuttaa painonnouluun, tutkimus ei vielä kerro. Mahdollisia hypoteeseja voivat olla yllykkeiden säätelyn tai näläntunteen erot.

”Silti sillä voisi olla merkitystä esimerkiksi riskiryhmien tunnistamisessa”, Tuulari kertoo.

Aivomuuttujat kasvukäyrällä

Toinen Tuularia viime aikoina kiinnostanut asia on aivojen koon kehitys vastasyntyneestä aikuisuuteen yhteistyössä Cambridgen ja Pennsylvanian yliopiston tutkijoiden ja heidän johtamansa kansainvälisen konsortion kanssa.

”Ideana on määrittää kasvukäyrän hie-man samaan tapaan kuin vaikka pituudelle”, Tuulari kertoo.

”Että jos vastasyntyneen aivot kuvataan, voidaananko kuvasta päätellä, mikä kokoiset aivot nuorella on aikuisena.”

Kysymys ei ole ihan suoraviivainen. Aivojen kasvuun alakouluikässä näyttäisi liittyvän samanlainen kasvupyrähdys kuin pituuteen teini-iässä: jos aivot kasvavat nopeasti lapsuudessa ja esiteininä, voi kasvu tyssätä siihen, kun taas hitaammin kasvavista aivoista voi tulla suuremmat.

Mutta mitä merkitystä aivojen kasvunesteella sitten olisi? Olisiko ajatuksena seuloa todennäköisesti isoavoisimmat jo varhaislapsuudessa?

”Ei ole tässä vaiheessa”, Tuulari vakuuttaa. Edes aivojen koon suhde älykkyyteen ei ole yksinkertainen, vaikka esimerkiksi muistisairaudet aivoja kutistavatkin. Esimerkiksi

pikkulapsilla isojen aivojen on todettu lisäävän autismin riskiä.

”Ensisijaisesti tämä on perustutkimusta. Mutta hieman neuvolan kasvukäyrän tapaan ennuste olisi yksi tapa seurata kehitystä ja antaa mahdollisuus huomata, jos kehitys ei mene odotusten mukaan. Aivojen kasvukäyrät toivottavasti johtavat kliinisiin sovelluksiin.”

Tutkimuksessaan Tuulari käyttää suuria aineistoja, joissa on paljon dataa. Tyypillistä tutkimusaineistoa ovat kolmiulotteiset aivokuvat, joissa on valtavasti informaatiota. Ja näitä tarvitaan mieluiten kymmeniä tai satoja tuhansia.

Läheskään kaikki ohjelmistot eivät pysty käsittelemään kuvia. Niinpä Tuulari on yhdessä tietojenkäsittelytieteen tohtorin **Harri Merisaaren** kanssa kehittänyt tapaa muuttaa aivokuvia taulukkomuotoon. Yksi kolmiulotteinen aivokuva muutetaan tauluksi, jossa on noin 192 000 solua. Tämä uusi tiedostomuoto mahdollistaa useat sovellukset. Jos taas seurataan aivojen toimintaa, kuvia otetaan 1–3 sekunnin välein ja kuvauksen pituus voi olla jopa 10 minuuttia. Niinpä yhdestä kolmiulotteisesta kuvasarjasta tulee 4 800 000 datapistettä.

Kun vertailussa voi olla tuhansia ja tuhansia aivokuvia, nousee datapisteiden määrä

nopeasti. Niinpä laskemiseen tarvitaan supertietokoneita.

Tuulari kertoo käyttävänsä työssään sekä Cambridgen yliopiston supertietokonetta että CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen Puhti-konetta. Kummassakin on puolensa.

”Cambridgen palvelimella jonotusajat ovat lyhyemmät, mutta CSC:n palveluiden kanssa asioiminen on monella tapaa mutkattomampaa. Aineistojen lisäksi tarvitsemme usein meitä varten optimoituja ohjelmistoja. Niiden saaminen supertietokoneelle ei aina ole ihan helppoa, mutta CSC on ollut näissä todella joustava.”

Perimän valtava vaikutus

Mutta entä se suurin kysymys? Mihin johdopäätökseen Tuulari on päässyt valtaviin aivokuvantamisaineistojen, vuosikymmeniä pitkien seurantatutkimusten ja oman FinnBrain-aineistonsa pohjalta? Kumman merkitys on suurempi, perimän vai ympäristön?

Tutkimuksessa näkyy merkkejä molemmista. Perimä vaikuttaa lapsen kehitykseen, mutta esimerkiksi tulos isän kaltoinkohtelun vaikutuksesta lapsen aivoihin osoittaa, että ympäristö voi vaikuttaa jopa sukupolvien yli.

Silti Tuularin oma arvio painaa vaakakupin perimän puolelle.

”Ajattele vaikka, miten monimutkainen elin aivot ovat. Kun sikiö kehittyä, koko ohjelma aivojen rakentamiseen on siellä perimässä, koodattuna DNA:sta syntyvien aminohappojen ketjuun. Se on suoranainen ihme.”

”Perimässä on ohje siitä, mikä on käden muoto ja millaiset ovat toimivat aivot. Ja ne tiedot ovat meillä jo syntymässä. Siksi geenit ovat nähdäkseni lapsen aivojen kehityksessä ykkössijalla. Me aikuiset sitten voimme tuki elämäntavoillamme vaikuttaa paljonkin siihen, miten niiden pohjalta pärjäämme.”

FinnBrain

Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen. Mukana on yli 4 000 lapsiperhettä, joita seurataan raskausajasta pitkälle aikuisuuteen.

LISÄTIETOJA

Teksti, Tuularin valokuva ja video:

Juha Merimaa 31.3.2026

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi/>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

on hajautettu eurooppalainen bioalan tutkimusta palveleva infrastruktuuri. Se tarjoaa yhdistetysti 23 maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n dataresursseja, ohjelmistotyökaluja, koulutusta, pilvipalveluita ja suurteholaskentaresursseja. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<https://www.elixir-finland.org/>
<http://www.elixir-europe.org/>